

РОЛЬ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Ишматова Озодахон Сироджовна¹, Маннопова Малика Аваз кизи², Мусаева Мубина
Бахром кизи²

¹Преподаватель кафедры Специальная педагогика ЧГПУ д.ф.п.н. (PhD)

²Студенты 1 курса по направлению Специальная педагогика: логопедия 25/3 ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028837>

Аннотация. В статье рассматривается роль тьюторского сопровождения в повышении успешности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивной образовательной среды. Анализируются функции тьютора, включая организационную, адаптационную, коммуникативную, мотивационную и посредническую. Показано, что тьютор помогает учащемуся адаптироваться к учебному процессу, осваивать учебные материалы, регулировать поведение, взаимодействовать со сверстниками и развивать навыки самостоятельности. Отмечаются проблемы внедрения тьюторства: недостаток кадров, отсутствие чётких стандартов подготовки, высокая нагрузка и недостаточная информированность педагогов о роли тьютора. Делается вывод о том, что тьюторское сопровождение является ключевым условием успешной интеграции детей с ОВЗ в образовательное пространство и повышения качества их обучения.

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning (ICB) o'qishdagi muvaffaqiyatini oshirishda tyeutorlik ko'maging ahamiyati tahlil qilinadi. Tyeutorning tashkiliy, moslashtiruvchi, kommunikativ, motivatsion va vositachilik funksiyalari yoritiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tyeutor o'quvchining ta'lim jarayoniga moslashuvi, o'quv materialini o'zlashtirishi, xulq-atvorini boshqarishi, tengdoshlari bilan muloqot qilishi va mustaqillik ko'nikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi. Tyeutorlikni joriy etishdagi muammolar sifatida kadrlar tanqisligi, maxsus tayyorgarlik standartlarining yetishmasligi, yuklamaning ko'pligi va pedagoglarning tyeutor rolini yetarli darajada tushunmasligi qayd etiladi. Xulosa qilinishicha, tyeutorlik ko'magi ICB bo'lgan bolalarning ta'lim muhiti bilan muvaffaqiyatli integratsiyasi va o'qish sifatini oshirishning muhim omilidir.

Abstract. The article examines the role of tutor support in improving the learning outcomes of children with special educational needs (SEN) in an inclusive educational environment. The functions of a tutor are analyzed, including organizational, adaptive, communicative, motivational, and mediating roles. The study demonstrates that tutors help students adapt to the learning process, master academic content, regulate behavior, interact with peers, and develop independence skills. Implementation challenges include a shortage of trained staff, lack of standardized tutor preparation programs, high workload, and limited awareness among teachers about the tutor's role. It is concluded that tutor support is a key factor in the successful integration of SEN students into the educational environment and in enhancing their academic success.

Ключевые слова: тьютор; тьюторское сопровождение; дети с ОВЗ; инклюзивное образование; адаптация; образовательная поддержка.

Kalit so‘zlar: tyeutor; tyeutorlik ko‘magi; ICB bolalar; inklyuziv ta’lim; moslashuv; pedagogik qo‘llab-quvvatlash.

Keywords: tutor; tutor support; children with SEN; inclusive education; adaptation; educational assistance.

Тьюторское сопровождение является одной из важнейших составляющих инклюзивной практики, направленной на создание условий для полноценного участия детей с ОВЗ в образовательном процессе. Основная задача тьютора — обеспечить индивидуальную поддержку ученику, помочь ему адаптироваться к требованиям школы, выстроить учебное взаимодействие и развить самостоятельность.

Функции тьютора включают широкий спектр направлений. **Организационная функция** предполагает помощь в планировании учебной деятельности, структурировании расписания, сопровождении ученика в передвижении и выполнении режимных моментов. **Адаптационная функция** связана с созданием комфортных условий для ребёнка: снижение тревожности, помощь в понимании правил и норм школьного коллектива, адаптация учебных материалов под индивидуальные потребности.

Особое значение имеет **коммуникативная функция**. Тьютор выступает посредником между ребёнком и окружающей средой: помогает ему устанавливать контакт со сверстниками, участвовать в совместных заданиях, разрешать конфликтные ситуации. Это особенно важно для детей, испытывающих трудности в социальном взаимодействии — например, для обучающихся с РАС, нарушениями речи или интеллектуальными нарушениями.

Мотивационная функция тьютора заключается в поддержке интереса к обучению, формировании уверенности в собственных силах, развитии навыков саморегуляции. Тьютор помогает ребёнку ставить цели, отслеживать успехи, корректировать поведение.

В условиях инклюзивной школы тьютор выполняет также **посредническую функцию**, взаимодействуя с педагогами, психологами, логопедами, дефектологами и родителями. Он обеспечивает передачу информации о динамике развития ребёнка, помогает согласовывать индивидуальный образовательный маршрут и решать возникающие трудности.

Несмотря на широкие возможности тьюторского сопровождения, существуют и определённые трудности. Во многих школах наблюдается недостаток подготовленных тьюторов, отсутствуют региональные стандарты их подготовки и нагрузки. Не все педагоги понимают роль тьютора, что приводит к неправильному распределению обязанностей. Кроме того, тьюторская работа требует эмоциональной устойчивости, терпения и высокой квалификации, что делает её трудоёмкой и ответственной.

Тем не менее исследование показывает, что присутствие тьютора существенно повышает успешность обучения детей с ОВЗ. Оно способствует улучшению успеваемости, развитию социальных навыков, снижению уровня тревожности и повышению мотивации. Тьютор помогает ребёнку чувствовать себя включённым в образовательный процесс, что положительно влияет на формирование позитивного опыта обучения.

Тьюторское сопровождение является значимым компонентом инклюзивного образования, обеспечивающим индивидуальную поддержку и создание комфортной

образовательной среды для детей с ОВЗ. Результативность тьюторства напрямую зависит от профессиональной подготовки специалиста, сотрудничества педагогов и семьи, а также системной организации поддержки в образовательной организации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонов, А. Н. **Тьютор в инклюзивной школе: методическое пособие.** — Москва: Просвещение, 2020.
2. Битянова, М. Р. **Психологическое сопровождение детей с ОВЗ.** — Москва: Национальный книжный центр, 2019.
3. Список литературы:
4. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии — М.: Просвещение, 1995. — 320 с.
5. Ишматова, о. С. (2021). Роль фонетической ритмики в развитии устной речи детей с нарушениями слуха. In студенческие научные исследования (pp. 187-188).
6. Ишматова, о. С., & кравченко, а. П. Билингвизм и его влияние на речевое развитие ребёнка.
7. Ишматова, о. С. (2021). Цели и задачи исследования развития устной речи детей с нарушениями слуха средствами фонетической ритмики. In наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты (pp. 241-243).
8. Сухомлинский В. А Сердце отдаю детям .— М.: Педагогика, 1979.— 384 с.
9. Макаренко А. С. Книга для родителей — М.: Издательство «Педагогика», 1987. — 256 с.
10. Ishmatova, O. S. (2025). MILLIY SURDOPEDAGOGIKADA FONETIK RITMIKANING O 'RNI. Inter education & global study, (4), 46-53.
11. Ishmatova, O. (2025). Phonetic Rhythm In Music And Rhythm Correction Training Of Specialized Boarding Schools For Deaf And Hard Of Hearing Students. Journal of Cluster Science, 1, 15-26.
12. Sirozhiddinova, I. O. (2025). Use of Self-Massage Techniques in Speech Therapy Practice. Action Research Journal Indonesia (ARJI), 7(4), 2475-2488.
13. Ishmatova, O. (2025). THE ROLE OF PHONETIC RHYTHMICS IN NATIONAL SURDOPEDAGOGY. Revista INTER EDUCA, 1, 12-22.
14. Ishmatova, O. (2025). Bilingualism and Its Impact on Speech Development of a Child. Journal of Cluster Science, 5, 12-22.
15. Ишматова, О. С. (2020). Инклюзив таълимга кохлеар имплант бўлган болаларни муваффақиятли реабилитация қилиш омили. Science and Education, 1(Special Issue 4), 186-195.